

**RAQAMLI DASTURIY BOSHQARUVLI DASTGOHLARDAN
FOYDALANISHNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

O‘rinov.U.A.

Ilmiy rahbar.

Abdullayeva.Sh.F.

Buxoro muhandislik-texnologiya intituti

Annotatsiya: Parametrik va struktural optimizatsiya tamoyillari ishlab chiqilgan bo‘lib, ularda raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklarni qo‘llash ko‘zda tutilgan. Raqamli boshqaruvga ega turli qayta ishlash guruhlarining stanoklari struktural sxemalari tasvirlangan. Maqolada kompressor ishlab chiqarish ixtisoslashgan stanoklarni qo‘llash imkoniyatlari baholangan. O‘rganishlar natijasida, ixtisoslashgan uskunalarni qo‘llashda, qimmatbaho asbob-uskunalarni qo‘shimcha xarajatlar bilan ta‘minlamasdan, tez-tez qayta sozlashni amalga oshirish imkonini berishini aniqladi. Dastgohlarni dasturiy boshqaruv bilan ishlatishda alohida operatsiyalarni bajarishda rentabellik mezoni keltirilgan.

Kalit so‘zlar: parametrik va strukturaviy optimizatsiya, raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklar, kompressor, rentabellik mezoni

Kompressorlarga oid turli maqsadlar va konstruktsion xilma-xilliklarni ishlab chiqarish tahlili Moskvadagi, Penza va Kazan kompressor zavodlarida texnik va iqtisodiy loyihalash tamoyillari texnologik jarayonlarning optimallashtirilishida aks etganini ko‘rsatdi [1, 2]. Ushbu optimallashtirish alohida operatsiyalar darajasida – parametrik optimallashtirish va butun texnologik jarayon darajasida – struktural optimallashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Detallarni ishlab chiqarish texnologik jarayonlarini ishlab chiqishda [3] raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklar, ixtisoslashgan va maxsus stanoklar, agregat stanoklaridan foydalanish ko‘zda tutiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, kichik va seriyali ishlab chiqarishlarda raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklardan foydalanish eng samarali [4, 5]. Biroq, raqamli dasturiy

boshqaruvli stanoklarning samarali ishlashiga faqat ishlab chiqarish hajmi ta'sir qilmaydi. Kompessorlikda murakkab geometrik shaklga ega bo'lgan ko'plab detallarni qayta ishlash talab etiladi. Bunday detallarni raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklarda qayta ishlash xarajatlari universal stanoklar bilan qayta ishlashga nisbatan sezilarli darajada kamroq. Odatda, raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklar avtomatlar va yarim avtomatlar bo'lib, ular o'rnatilgan dasturga binoan avtomatik tarzda (ishchi va yordamchi) harakatlanadigan harakatlanuvchi qismlarga ega. Dastur kodlangan shaklda tashuvchiga yoziladi. Kod, o'z navbatida, aniq bir stanok uchun qo'llaniladigan boshqaruv qurilmasining kodiga mos kelishi kerak. Masalan, teshik ochish va teshik o'latish guruhidagi raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklar pozitsion qurilmalar bilan jihozlanadi, bu qurilmalar stanokning ishchi qismlarini belgilangan nuqtalarga ko'chirishni ta'minlaydi, bunda harakat trajektoriyalari belgilanishi shart emas. Belgilangan nuqtalarga erishilgandan so'ng nuqtalarida qayta ishlash amalga oshiriladi. Keyingi qayta ishlashni boshqarish faqat bitta koordinata bo'yicha amalga oshiriladi. Frezalash, tornalama va silliqlash raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklari konturli boshqaruv tizimlari bilan jihozlangan. Ularning ishlashida ishchi qismlar belgilangan trajektoriya bo'ylab va belgilangan tezlikda harakatlanib, kerakli konturni qayta ishlash amalga oshiriladi. Konturli qayta ishlashda boshqaruv bir vaqtning o'zida ikki yoki uch koordinata o'qlariga bo'lishi mumkin. Kompessorstroyeniya raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklar blok-karterlar, korpus detallarini, kranli valni, markazsiz va vintli kompressor rotarlarini, silindrlarni qayta ishlash uchun qo'llaniladi.

Raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklarni qo'llash orqali texnologik uskunaga sarflanadigan xarajatlar kamayadi, ishlab chiqarish sikli va tayyorlash davri qisqaradi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish madaniyati ham oshadi. Detailarni avtomatlashtirilgan uskunalarda qayta ishlashning samaradorligi ko'pincha o'tishlar tarkibi va ketma-ketligini optimallashtirishga, kamroq darajada esa kesish rejimlarini optimallashtirishga bog'liq. Avtomatlashtirilgan uskunalarni qo'llash, qimmatbaho asbob-uskunalarni qo'shimcha xarajatlarsiz tez-tez sozlash imkonini beradi.

Raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklarni qo'llashning rentabellik mezoni sifatida tavsiya etilgan minimal ko'rsatkichlar formulasi quyidagicha:

$$Z = C + EK \rightarrow \min,$$

bu yerda C — operatsiyaning texnologik o'z xarajati, E_H - normativ samaradorlik koeffitsienti, mashinasozlik uchun $E_H = 0,15$; K - operatsiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bir martalik kapital xarajatlar.

$$K = \frac{EKT}{\Phi}$$

bu yerda: K - dastgohning narxi, T - bir dona vaqt, Φ - stanokning yillik ish vaqti fondi, bu yerda $\Phi = 0,84$.

$$C = T_u (S1 + S2) + C_{qo} + C_{prog},$$

bu yerda:

$S1$ - stanokning bir soatlik ish qiymati, uning amortizatsiyasi, ta'miri va ta'mirdan keyingi xizmat ko'rsatishni hisobga olgan holda (qo'shimcha jihozlash qiymatisiz),

$S2$ - stanokchi ishchisi uchun bir soatlik ish qiymati,

C_{qo} - qo'shimcha uskunaning qiymati,

C_{prog} - dastur tayyorlashning qiymati.

$$T_u = (T_a + T_y)(1 + K/100),$$

bu yerda:

T_a - asosiy (mashina) vaqt, daqiqa,

T_y - yordamchi vaqt, daqiqa,

K - umumiy qo'shimcha (qiymat).

Ish joyini xizmat ko'rsatish va tanaffuslar uchun operatsion vaqtning belgilangan foizini hisobga olgan holda, $K = 10\%$.

Raqamli dasturiy boshqaruvli stanoklarning iqtisodiy samaradorligini hisoblash quyidagi formulaga asosan amalga oshiriladi:

$$\Xi = (C_{\text{ony}} + E_H K_{\text{ony}}) - (C_{\text{ny}} + E_H K_{\text{ny}}),$$

bu yerda:

C_{ony} va C_{ny} - tegishli stanoklarda yillik mahsulot hajmini ishlab chiqarishning o'z narxi (raqamli dasturiy boshqaruv tizimi bo'lmagan va bo'lgan stanoklar uchun),

K_{ony} va K_{ny} - tegishli stanoklarning qiymati, dasturiy boshqaruv tizimi bo'lmagan va bo'lgan holatlarda.

Ushbu ma'lumotlarga tayangan holda, raqamli dasturiy boshqaruvli dastgohlarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi va texnik samaradorligi haqida quyidagicha xulosa chiqarish mumkin:

Texnologik optimizatsiya tomonidan, RDB dastgohlarning qo'llanilishi texnologik jarayonlarni optimallashtirishga katta imkoniyatlar yaratadi. Parametrik optimizatsiya operatsiyalarning har birini yaxshilashga qaratilgan bo'lsa, struktural optimizatsiya butun ishlab chiqarish jarayonini yaxshilashni maqsad qiladi. Bu, ayniqsa, kichik va seriyali ishlab chiqarishda samarali bo'lib, ishlab chiqarish siklini qisqartiradi va jarayonlarni aniqroq boshqarish imkonini bersa, iqtisodiy tomondan esa RDB lari orqali texnologik uskunalarga bo'lgan xarajatlar kamayadi, ishlab chiqarish va tayyorlash sikli qisqaradi. Buning natijasida, raqamli dasturiy boshqaruv tizimi orqali ishlab chiqarishning rentabelligi sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, yuqori murakkablikdagi va aniq detallarni qayta ishlashda RDB stanoklarining afzalliklari aniq ko'rinadi, chunki bunday detallarni qayta ishlashda xarajatlar kamroq bo'ladi. Bundan tashqari, RDB dastgohlarining samaradorligini baholash uchun rentabellik mezonini hisoblashda o'z xarajatlarini, jumladan, texnologik, kapital va operatsion xarajatlarni hisobga olish zarur. Bu hisob-kitoblar orqali ushbu uskunalarning iqtisodiy samaradorligi aniq ko'rsatiladi va o'zgarishlar kiritish zarurati bo'lsa, ularni amalga oshirish mumkin.

Shunday qilib, RDB dastgohlari ishlab chiqarishni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun samarali vosita bo'lib, kompressorstroyeniya va boshqa sohalarda ham ularning qo'llanilishi rentabellikni oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. В.М. Борисов, С.В. Борисов, Вестн. Казан. технол. унта, 16, 3,188-188 (2013).
2. В.М. Борисов, С.В. Борисов, Вестн. Казан. технол. унта, 18, 17, 147-148 (2015).
3. В.М. Борисов, В.А. Лашков, С.В. Борисов, Вестн. Казан. технол. ун-та, 11, 401-405 (2010).
4. К.М. Великанов, Определение экономической эффективности вариантов механической обработки деталей.Машиностроение, Ленинград, 1970. 240 в.
5. К.М. Великанов, Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник. Машиностроение, Ленинград, 1975, 430 в.